

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Жураев Фаррубек Акмалжон углы

Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета

Аннотация. В этой статье рассматриваются принципы проектирования правовых средств борьбы с коррупцией в Республики Узбекистан, а также о принятых последовательных мер по созданию системы противодействия коррупции и решительной борьбы с ней в соответствии с основными международными стандартами в нашей стране.

Ключевые слова: Демократическое общество, нормативно-правовые акты, государственные органы, принципы, конструктивный диалог, защиты прав и интересов человека, антикоррупционные программы, борьба с коррупцией, коренные реформы, обеспечения открытости, прозрачности деятельности.

Построение демократического общества в современном мире определяется как степень, в которой сотрудники государственных органов решают проблемы обеспечение жизнедеятельности граждан при непосредственном участии самих их в деятельности государственных органов власти. Реализация этой цели препятствуют следующие факторы нежелание органов власти осознавать свою ответственность перед гражданами, а также нежелание или неспособность граждан вести конструктивный диалог с властью. Одним из минусов такой ситуации приводит именно к росту уровень коррупции среди государственных власти и местного самоуправления.

Борьба с коррупцией остается одним из наиболее острых вызовов в современном мире, затрагивая множество стран. Вклад Республики Узбекистан в эту борьбу является значимым. В стране реализуются различные

антикоррупционные программы, направленные на противодействие этому явлению, и проводятся широкомасштабные мероприятия.

Учитывая приоритет защиты прав и интересов человека в рамках коренных реформ, проводимых в Узбекистане, активная борьба с коррупцией, которая часто приводит к серьезным нарушениям прав человека, стала ключевым направлением государственной стратегии. Принятие Закона Республики Узбекистан о присоединении к Конвенции ООН против коррупции, подписанного 7 июля 2008 года[1], а также вступление в Стамбульский план действий Антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития в 2010 году, являются важными шагами Узбекистана в этом направлении.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отмечает, что Стратегия развития Нового Узбекистана нацелена на создание общества, свободного от коррупции. Эта цель становится важным фактором объединения для всего нашего общества[2].

Коррупция является самым серьезным препятствием на пути осуществления индивидуальных, политических, социальных, экономических и культурных прав человека. Коррупция нарушает такие принципы прав человека, как открытость, прозрачность, подотчетность, недискриминация и участие во всех сферах общественной жизни. Соблюдение этих принципов является одним из наиболее эффективных средств борьбы с коррупцией[3].

В нашей стране приняты последовательные меры по созданию системы противодействия коррупции и решительной борьбы с ней в соответствии с основными международными стандартами. В частности, созданы необходимые условия для эффективного и результативного управления государственной администрацией путем обеспечения открытости, публичности и прозрачности деятельности государственных органов и организаций, подотчетности их должностных лиц перед обществом.

Новая стратегия развития Узбекистана определяет цели построения “Нового Узбекистана”, которые включают в себя выявление коррупционно

опасных сфер и отраслей, повышение эффективности системы факторов предупреждения коррупции и формирование бескомпромиссного отношения к коррупции в обществе. При разработке нормативно-правовых актов реализуется принцип “чистого законодательства”, принимаются меры по снижению влияния человеческого фактора и его вмешательства в оказание различных государственных услуг, в борьбу с коррупцией внедряются современные информационные технологии.

В Индексе восприятия коррупции за 2021 год, опубликованном Transparency International, наша страна среди 180 стран поднялась на шесть позиций до 140-го места, что на 17 мест больше, чем за последние пять лет.

Была усовершенствована нормативно-правовая база в области государственных закупок. Создан специализированный информационный портал о государственных закупках (www.xarid.mf.uz).

Внедрены эффективные механизмы предотвращения коррупции и мошенничества за счет широкого использования цифровых технологий в ряде сфер, таких как выдача номерных знаков транспортных средств, оказание нотариальных и иных государственных услуг, выделение земельных участков, контроль за соблюдением правил дорожного движения.

В 2024 году эти цели предусматривают дальнейшее повышение эффективности антикоррупционной деятельности в Узбекистане по следующим направлениям:

- внедрение стандартов честности и неподкупности на государственной службе;
- повышение эффективности системы устранения коррупционных факторов;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупции;
- налаживание антикоррупционного сотрудничества с организациями гражданского общества;
- поддержка общественного контроля;
- усиление системных превентивных мер в антикоррупционной практике;

- создание системы постоянного повышения уровня знаний населения и государственных служащих в области противодействия коррупции;
- принятие Законов в соответствии с принципом “чистого законодательства”.

Основными направлениями антикоррупционной деятельности некоммерческих организаций следует считать следующие:

1. Направление значительных усилий на изменение общественной культуры, системы ценностей населения.
2. Активное участие в правотворчестве.
3. Участие в выборах органов власти и осуществление контроля за деятельностью государственных и муниципальных органов. Особенно такой контроль должен осуществляться за финансовой и хозяйственной деятельностью аппарата, подбором кадров на государственную и муниципальную службу. Общественные экспертные советы при государственных органах должны включать в себя представителей общественных объединений гражданского общества, которые постоянно проводят на некоммерческой основе прием граждан, анализ их проблем и подготовку предложений по их решению.

Особую роль при обеспечении реализации принципа прозрачности в деятельности органов государственной власти играют Интернет-технологии, содержание которых может быть представлено следующим образом:

- 1) размещение в сети информации о научных исследованиях, посвященных проблеме коррупции, с которой могут ознакомиться пользователи Интернета. В этой связи необходимо обеспечить максимальную посещаемость сайтов, что является одной из основных проблем. Достижению этой цели могут служить специальные PR-акции по их пропаганде и рекламе, грамотное и подробное описание сайта для поисковых систем, позволяющее неспециалисту в области Интернет-технологий быстро найти нужную ему информацию. Популяризации сайта может служить и размещение на нем эксклюзивной или сенсационной информации;

2) модернизация официальных сайтов органов государственной власти, которая, прежде всего, должна коснуться содержания размещаемой на них информации, поскольку она является достаточно традиционной и ограничивается указанием структуры органов власти[4].

В заключение стоит отметить, что реализация принципа прозрачности в деятельности органов государственной власти немыслима без активного участия граждан, объединенных в различные общественные организации, и предполагает следующие мероприятия: деятельность консультационных совещаний, круглых столов, некоммерческих организаций, общественных экспертных советов, создаваемых при органах государственной власти, а также применение Интернет-технологий. Консультационные совещания (круглые столы) представляют собой объединение значительных групп граждан, в ходе которых всем желающим предоставляется возможность высказаться по наиболее важным вопросам противодействия коррупции.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан “О присоединении республики узбекистан к конвенции организации объединенных наций против коррупции (ню-йорк, 31 октября 2003 года)” от 07.07.2008 г. № ЗРУ-158
2. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии развития нового узбекистана на 2022 — 2026 годы” от 28.01.2022 г. № УП-60
3. Чуклинов А.Е. “Прозрачная” государственная политика: некоторые проблемы теории и практики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Политология. 2006. №8. С. 44.
4. Нисневич Ю.А. Об основной политической цепи зависимости и подотчетности государственной власти гражданскому обществу. М.: Материк, 2007. С. 45-56

Интернет- ресурсы:

5. <https://lex.uz>
6. <https://www.hse.ru>
7. <https://uzeng.uz>
8. <https://strategy.uz>